

BOLALAR JAMOASIGA IJTIMOYIY TARBIYA VA PEDAGOGIK TA’SIR KO’RSATISH

Yulduz Qosimjonovna Abdullayeva

Farg‘ona viloyati Bog‘dod tumani

21-maktabning boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada bolalar (o‘quvchilar) jamoasining ijtimoiy munosabatlarda tarbiyalash va pedagogik ta’sir ko‘rsatishda pedagogning muhim qoida va vazifalari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik ta’sir etish qoidalari, jamoa, muloqot madaniyati, ijtimoiy tarbiya, o‘qituvchining shaxsiy sifatleri.

Komil insonni shakllantirish masalasi barcha davrda, ham muhim ijtimoiy vazifa sifatida kun tartibiga qo‘yilgan. Xususan, zardushtiylik dinida komillikning asosi ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal (harakat)dan iborat ekanligi ta’kidlansa, islom ta’limoti g‘oyalariga ko‘ra yetuklikning bosh mezoni — ilmlilik, bilimli bo‘lishdir.

Jamoa (lotincha «kollektivus» so‘zining tarjimasini bo‘lib, yig‘ilma, omma, birgalikdagi majlis, birlashma, guruh) bir necha a‘zo (kishi)lardan iborat bo‘lib, ijtimoiy ahamiyatga ega umumiy maqsad asosida tashkil topgan guruh demakdir.

Hozirda jamoa ikki xil ko‘rinishda uchraydi. Birinchi ma’lum bir maqsad yo‘lida kishilar birlashuvidan iborat tashkiliy guruhi tushuniladi (masalan, ishlab chiqarish jamoasi, zavod jamoasi, o‘quv yurti jamoasi, xo‘jalik jamosi va hokazo). Ikkinchidan, jamoa deganda yuqori darajada uyushtirilgan guruh tushuniladi. Chunonchi, o‘quvchilar jamoasi yuqori darajada uyushtirilgan birlashma hisoblanadi.

O‘quvchilarga pedagogik ta’sir ko‘rsatish jarayonida o‘qituvchi tomonidan amal qiladigan qoidalarni ko‘rib o‘tamiz:

- tarbiya jarayonining aniq bir maqsadiga qaratilganligi
- tarbiyaning hayotiy faoliyat bilan o‘zaro bog‘liq hodisa ekanligi
- har bir shaxsni jamoada tarbiyalanishida o‘ziga xos xususiyatlarini e’tiborga olish
- tarbiyalanuvchi shaxsga nisbatan talabchan bo‘lish va uning shaxsini hurmat qilish
- tarbiyalanuvchining yosh va o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi
- tarbiyaviy ishlarning izchilligi va muntazam olib borilishini ta’minlash.

Ushbu qoidalar har bir pedagog uchun ta’sir ko‘rsatishning eng muhim asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Faoliyat davomida o‘qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyatining shakllanishi juda muhim sanaladi. O‘qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyatini

shakllantirish muammosi kishilik jamiyatining ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi. Shu boisdan hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasining ‘Ta’lim to‘g‘risida’gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da kasb tanlash motivlari, kasbiy tayyorgarlik, kasbiy layoqat va kasbiy mahorat bilan cheklanib qolmaslikni, balki bo‘lg‘usi pedagog kadrlar shaxsiy faoliyatida kasbiy madaniyatni tarkib toptirish mutlaqo zarur ekanligi ta’kidlanadi. Respublikamizda o‘qituvchilik kasbining o‘ziga xos etnopsixologik fazilatlari, xislatlari, qobiliyatlari ish uslublari, pedagogik mahorat sirlarini egallash yo‘llari, shaxslararo muloqot madaniyati yuzasidan turli davrlarda har xil ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Muloqot madaniyatining tarbiyalovchi imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish ko‘p jihatdan o‘qituvchining shaxsiy sifatlari bilan belgilanishini ta’kidlab o‘tish lozim.

Pedagogik muloqot madaniyatining har jihatdan to‘g‘ri tanlangan, o‘qituvchining ma’naviy saviyasi, betakror xususiyatlariga muvofiq keluvchi uslub quyidagi vazifalar majmuini hal qilishga yordam beradi: *birinchidan*, muloqotda har bir o‘quvchiga alohida e’tibor va dilkashlik sinf jamoasi bilan umumiy muloqot jarayonini soddalashtiradi, o‘qituvchining erkin pedagogik faoliyati uchun zamin tayyorlaydi, ziddiyatli vaziyatlarni oson hal qiladi;

ikkinchidan. har bir o‘quvchi bilan o‘zaro munosabatni erkin muloqot asosida tashkil qilish, ularning yosh xususiyatlariga monand pedagogik va psixologik muloqot uslublarini tanlash, uning ruhiyatini bilishga, ichki dunyosiga “kirib borish”ga yo‘l ochadi;

uchinchidan. pedagogik muloqotda O‘qituvchining ma’naviy-axloqiy normalari muvaffaqiyatlar kaliti bo‘lib, ta’lim-tarbiya samaradoriligini oshiradi, muloqotning barcha bosqichlarida o‘qituvchining o‘z faoliyatidan qoniqish hissini va xotirjamligini ta’minlaydi.

Hozirgi kun glaballashuv davrida ijtimoiy tarbiya tushunchasini o‘rganish asnosida o‘quvchilarga ijtimoiy tarbiya berish jarayonini shakllantirishni talab qilmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy tarbiya yo‘nalishlari haqida to‘xtatib o‘tsak: *axloqiy, aqliy, jismoniy, ekologik, iqtisodiy, huquqiy va siyosiy tarbiyaning* xususiy maqsadidan kelib chiqqan holda bir qator vazifalar amalga oshiriladi. Chunonchi,

1) axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida – o‘quvchilarni ijtimoiy-axloqiy me’yorlar mazmunidan xabardor etish, ularga axloqiy me’yorlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini tushuntirish, ularda ijtimoiy-axloqiy me’yorlar (talab va ta’qiqar)ga nisbatan hurmat hissini qaror toptirish asosida axloqiy ong va madaniyatni shakllantirish;

2) aqliy tarbiyani yo‘lga qo‘yish chog‘ida - o‘quvchilarni ilm-fan, texnika va texnologiya borasida qo‘lga kiritilayotgan yutuqlar, yangilik va kashfiyotlardan boxabar etish, ularga ijtimoiy va tabiiy fanlar asoslari xususidagi bilimlarni berish tarzida tafakkurni shakllantirish, dunyoqarashini rivojlantirish;

3) jismoniy tarbiyani tashkil etish jarayonida – o’quvchilarni o’z sog’liqlarini saqlash va mustahkamlash, organizmni chiniqtirish, jismoniy jihatdan to’g’ri rivojlanishi hamda uning ishchanlik qobiliyatini oshirish borasida g’amxo’rlik qilish tuyg’usini yuzaga keltirish, ularni maxsus bilimlar bilan qurollantirish, o’quvchilarning yoshi, jinsiga muvofiq keladigan (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, sabot, mehnat, chidam, iroda va xarakterni qaror toptirish) asosiy harakat sifatlarini rivojlantirish, ularda shaxsiy gigienani saqlashga nisbatan ongli munosabatlarni tarbiyalash;

4) estetik tarbiyani olib borish jarayonida – o’quvchilarda estetik his-tuyg’u, estetik didni tarbiyalash, ularning ijodiy qobiliyatlari, estetik ehtiyojlari va go’zallikni sevish, go’zallikka intilish tuyg’ularini rivojlantirish, estetik madaniyatni shakllantirish;

5) ekologik tarbiyani olib borish chog’ida – o’quvchilarga ekologik bilimlar berish asosida shaxs, jamiyat va tabiat birligi hamda aloqadorligini o’quvchilarga tushuntirish, insoniyat, jamiyat taraqqiyotidagi muhim o’rni va mohiyati borasidagi tushunchalarni qaror toptirish, tabiatga nisbatan ehtiyotkorona va mas’uliyat bilan munosabatda bo’lish, tabiatni asrash to’g’risida g’amxo’rlik qilish kabi tuyg’ularni qaror toptirish, shuningdek, ekologik madaniyatni shakllantirish;

6) iqtisodiy tarbiyani tashkil etish jarayonida – o’quvchilarga iqtisodiy bilimlarni berish asosida mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash, bozor infrastrukturasi qoidalariga amal qilish, kichik va o’rta biznesni yaratish borasidagi faoliyat jarayonida ishtirok etish ko’nikma va malakalarini hosil qilish, inson mehnati bilan bunyod qilingan moddiy boyliklarni asrash, iqtisodiy madaniyatni shakllantirish;

7) huquqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida o’quvchilarga davlat konstitutsiyasi, davlat haqidagi ta’limot, fuqarolik, oila, mehnat, xo’jalik, ma’muriy nafaqa, sud ishlarini yuritish va boshqarish huquqlarining ma’nosini tushuntirish, ular ongiga ijtimoiy-huquqiy me’yorlarning shaxs va jamiyat hayotidagi ahamiyati haqidagi tushunchalarni singdirish, ularda huquqiy ong, shuningdek, huquqiy faoliyatni tashkil etish borasidagi ko’nikma va malakalarni hosil qilish, huquqiy madaniyatni shakllantirish;

Pedagogik ta’sir etish o’quvchilarni ta’lim va tarbiya jarayonida belgilangan tartibda bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirishda yordam beradi. Pedagog uchun qo’yilgan talablar esa ushbu masalani kundalik faoliyatda amalga oshishi uchun xizmat qiluvchi talab hisoblanadi. O’quvchilar jamoasini shakllantirish va ularga ijtimoiy munosabatlarda ta’sir o’tkazish esa pedagoglar tomonidan amalga oshiriladi va barkamol shaxslarni tarbiyalashda xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyayev Adhamjon Nisolmuxammatovich umumiy pedagogika (tarbiya nazariyasi) o`quv qo`llanma. Qo`qon 2020, 134 bet.
2. N.S.Atayeva, F.RasuIova, M. Salayeva, S.Hasanov. Umumiy pedagogika. (Pedagogika tarixi). O`quv qo`llanma. I kitob. -T .: «Fau va texnologiya», 2012,756 bet.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi

